

A UTILIZAÇÃO DO UPCYCLING NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS – PROJETO RECICLÔ

THE USE OF UPCYCLING IN THE MANUFACTURE OF CLOTHING – RECICLÔ PROJECT

Alana Andrade Aguiar, Alice Gonçalves Benedicto, Ana Clara Santos, Beatriz Cardoso
Teixeira, Valdeci Valeriano Santos (orientador)

Etec Alberto Santos Dumont - Ensino Médio com Itinerário Formativo em Matemática e
suas Tecnologias

E-mail para contato: valdeci.santos12@etec.sp.gov.br

RESUMO A sociedade do consumo é centrada no consumo de bens materiais e serviços. O Fast Fashion, tendência de moda de ciclo rápido, incentiva o consumo de produtos baratos e de baixa qualidade, gerando impactos ambientais e sociais significativos. O projeto visa minimizar esses impactos apresentando o conceito de Upcycling, reutilização de roupas para criar novos produtos. A proposta inclui conscientizar alunos sobre o consumo exagerado de roupas e seus impactos, apresentar peças de roupa que utilizam a técnica e mobilizar os alunos por meio de doações para o projeto. O método inclui pesquisa exploratória, trabalho de conscientização e apresentação da técnica com alunos como modelos, promovendo a criatividade e a sustentabilidade.

Palavras-chave: Upcycling. Roupas. Impacto. Reutilização. Fast Fashion.

ABSTRACT – Consumer society is centered on the consumption of material goods and services. Fast Fashion, a fast-cycle fashion trend, encourages the consumption of cheap, low-quality products, generating significant environmental and social impacts. The project aims to minimize these impacts by introducing the concept of upcycling—the reuse of clothing to create new products. The proposal includes raising students' awareness of excessive clothing consumption and its impacts, showcasing garments that utilize the technique, and mobilizing students through donations to the project. The method includes exploratory research, awareness-raising work, and presentation of the technique with students as models, promoting creativity and sustainability.

Keywords: Upcycling. Clothing. Impact. Reuse. Fast Fashion.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade do consumo é um termo que se refere a um conceito sociológico de que a sociedade tem como foco principal o consumo de bens materiais e serviços, sendo o motor de qualquer atividade econômica ou social.

Tendo em vista esse posicionamento, o uso de recursos naturais nesse modelo se preocupa muito mais com quantidade, do que com a reparação dos danos ambientais.

Como consequência é possível destacar a devastação de florestas e o começo da escassez de produtos com fontes não renováveis, como o petróleo, além de diversas outras problemáticas.

Um dos aspectos mais criticados é a obsolescência programada, onde as mercadorias são produzidas com intenção de serem rapidamente descartadas, com maior lucro, mas também utilização de recursos, maximizando a produção de lixo.

Dentro da indústria têxtil, o excesso do consumo tem impactos significativos. O Fast Fashion, termo utilizado para descrever uma tendência de moda de ciclo rápido, incentiva o consumo de produtos baratos, de baixa qualidade, e que serão utilizados enquanto a “moda” durar, o que normalmente diz respeito a um curto período de tempo.

Além das diversas denúncias das condições precárias de trabalho, provindas dos trabalhadores de empresas que focam nesse tipo de produtos, o impacto ambiental é notório.

Na produção, os recursos naturais utilizados são consideráveis, como o uso de litros de água pra confecção de uma só camisa, além de outros recursos, como energia e fibras vegetais. Com o descarte impróprio, aumenta-se a emissão de CO₂ na atmosfera, e a contaminação química da água e do solo, derivados de produtos utilizados para colorir tecidos, ou presença de microplásticos em algumas peças feitas de fibra sintética.

A problematização do projeto se baseia na forma em que o consumo exagerado e rápido de roupas, especificamente no *fast fashion*, contribui para a poluição do meio ambiente e para problemas sociais, como as más condições de trabalho.

Como objetivo principal, o projeto intende compreender o consumo acelerado de roupas e como ele afeta o meio ambiente e a sociedade, além de levar uma conscientização acerca do assunto.

De forma mais específica, pretende-se apresentar peças de *upcycling*, analisar as informações sobre o consumo na indústria têxtil, encontrar formas criativas de reutilização de peças de roupa e mobilizar os alunos a entenderem sobre a importância da indústria da moda nos impactos ambientais.

O projeto adotou uma abordagem metodológica exploratória, com pesquisas em fontes como Google Acadêmico, livros, revistas online e redes sociais para embasamento teórico sobre fast fashion e o conceito de UpCycling. O principal objetivo foi a criação de roupas customizadas e convencionais, adquiridas por meio de doações. A proposta seguiu o conceito de UpCycling, transformando peças usadas em novas criações. Como parte do projeto, foi realizado uma apresentação em sala com alunos da ETEC vestindo as roupas modificadas, além de uma explicação sobre o tema. A customização das peças foi feita manualmente pelas alunas, utilizando retalhos e técnicas artesanais como costura, pintura e aplicação de pedrarias.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Como metodologia foi utilizada pesquisas exploratórias, que contribuíram nas hipóteses levantadas sobre o projeto. Na parte teórica, ao decorrer do projeto, foram feitas pesquisas por meio da internet, como Google acadêmico, além de serem utilizados livros e revistas online, de onde foram coletadas notícias e informações sobre o *fast fashion* e seu uso, além do conceito do *UpCycling*. Além disso, foi usado o Instagram como uma fonte para propagar nosso projeto e um site com o mesmo objetivo.

O projeto tem como objetivo a conscientização do uso e consumo de produtos provenientes da indústria têxtil. Para isso, foram fabricadas peças com o conceito *UpCycling*, que se resume a transformar roupas, em outras peças ou só dar uma cara nova.

As integrantes do grupo passaram pelas salas da instituição falando sobre o projeto e pedindo doações de peças de roupa, apesar disso, poucas pessoas se mobilizaram a favor da causa. Foi colocado um panfleto (figura 1) no mural de cada sala após a visita e uma caixa de doações foi disponibilizada no pátio da escola.

Ademais, foi feito uma apresentação em sala que conteve as peças transformadas, com modelos que eram alunos da ETEC, sendo antes disso, uma apresentação breve sobre o projeto e como foi a construção das peças expostas.

Em questão das roupas, a customização foi feita pelas alunas do grupo, que utilizaram retalhos de roupas para criar peças novas, outras roupas que não tinham uma qualidade relativamente boas para construção de outra coisa como uma bolsa, costurando a mão ou fazendo desenhos com pedrinhas ou tinta nas roupas.

Figura 1: Panfleto.

Fonte: Acervo dos autores

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto passou por diversas reestruturações ao decorrer do processo. Em primeiro instante, seria um brechó físico (um dia) e online, onde as pessoas poderiam encomendar suas customizações, e seriam vendidas peças já prontas também, desenvolvidas pela técnica do *Upcycling*. Essa etapa se tornou inviável por conta da grande demanda que seria criar peças o suficiente para montar um brechó com uma quantidade razoável de itens disponíveis.

Era esperado também que os alunos contribuíssem com doações de peças de roupa para o projeto. Infelizmente, foi recebido apenas uma doação. Apesar de haver várias peças, o objetivo de juntar a escola e conscientizar os alunos não foi alcançado de maneira favorável.

Outro planejamento, era um desfile que envolvesse alunos de outras turmas, onde a proposta era que toda a escola assistisse. Novamente alguns desafios como a falta de material e equipamentos próprios para a confecção de uma larga escala de roupas, impossibilitaram que o desfile ocorresse na data prevista.

Ainda assim foram realizadas diversas peças de roupa, utilizando até mesmo itens que estavam rasgados e impróprios para uso (figura 2).

Figura 2: Saia Jeans, antes e depois.

Com o fim do semestre, a alternativa encontrada foi reduzir o alcance do projeto, trazendo as peças para uma apresentação em sala de aula mantendo ainda a participação dos modelos de outras salas.

Apesar dos contratempos, acredita-se que a sala de uma forma geral demonstrou interesse nas peças produzidas e em compreender um pouco mais sobre os impactos da indústria têxtil, como previsto nos objetivos gerais e específicos.

Além disso, os modelos que participaram da apresentação em sala, se demonstraram interessados com a proposta, levando algumas peças para casa. Juntamente do apresentado, houve uma doação de várias peças de roupa, de uma única pessoa, que também foi a única doação recebida, desconsiderando as contribuições das alunas envolvidas no projeto.

Materiais de apoio, tais quais, linhas e agulhas para a costura, foram utilizados a partir de materiais já adquiridos anteriormente ao projeto.

Para o orçamento: R\$20,00 em peças de roupas de brechó, R\$12,50 em bordados para detalhes extras.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que o *Upcycling* reforça a importância da reutilização criativa como estratégia sustentável e viável para a redução do impacto ambiental causado pelo descarte excessivo de materiais. Ao longo das atividades desenvolvidas, foi possível observar não apenas a transformação de resíduos em novos produtos com valor agregado, mas também a

transformação de atitudes, com a ampliação da consciência ecológica entre os participantes. A iniciativa do projeto promoveu o engajamento da comunidade, o fortalecimento de práticas colaborativas e a valorização do potencial criativo de cada aluna envolvida. Além disso, os resultados demonstraram que o *Upcycling* pode ser uma ferramenta eficaz para a geração de renda, a inclusão social e o estímulo à economia circular, contribuindo para um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável. O projeto deixa como legado não apenas os produtos criados, mas também o conhecimento compartilhado, as conexões estabelecidas e a inspiração para que novas ações sustentáveis possam ser multiplicadas em outros contextos. Com base nos aprendizados adquiridos com o projeto, espera-se a continuidade e expansão da proposta do *Upcycling*, ampliando seu alcance e impacto positivo nas dimensões ambiental, social e econômica.

5 REFERÊNCIAS

AGUILERA, Juliana. Para haver moda sustentável, a legislação ambiental precisa olhar para os têxteis. Fashion Revolution. CartaCapital, 21 mar. 2024. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/para-haver-moda-sustentavel-a-legislacao-ambiental-precisa-olhar-para-os-texteis/>. Acesso em: 24 abr. 2025.

ECO, Assit. Impactos do fast fashion e moda consciente como alternativa sustentável. Eco Assist, 2021. Disponível em: <https://ecoassist.com.br/impactos-do-fast-fashion-e-moda-consciente-como-alternativa-sustentavel/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

MODA, Editora in História. A Moda na Revolução Industrial. Cora Soares, 2024. Disponível em: <https://www.corasoes.com.br/a-moda-na-revolucao-industrial/>. Acesso em: 05 jun. 2025

USP, Jornal da. O modelo Fast Fashion de produção de vestuário causa danos ambientais e trabalho escravo. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/o-modelo-fast-fashion-de-producao-de-vestuario-causa-danos-ambientais-e-trabalho-escravo/>. Acesso em: 05 jun. 2025.

ViaVerde News. Fashion law foca na sustentabilidade da moda. ViaVerde News, 23 abr. 2024. Disponível em: https://viaverdenews.com/fashion-law-foca-na-sustentabilidade-da-moda/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 24 abr. 2025.

RES, Brasil. Upcycling: entenda o conceito de reaproveitamento que está na moda. Res Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.resbrasil.com.br/upcycling-entenda-o-conceito-de-reaproveitamento-que-esta-na-moda/>. Acesso em: 05 mai. 2025.

RECICLA. Upcycling e downcycling. Diferentes formas de reciclagem. Recicla, 2023. Disponível em: <https://recicla.pt/abc-da-reciclagem/upcycling-e-downcycling-diferentes-formas-de-reciclagem/>. Acesso em: 05 mai. 2025.

PIPOCA, Studio. A importância do upcycling para a indústria da moda. Studio Pipoca, s.d.. Disponível em: https://studiopipoca.com/blogs/novidades/a-importancia-do-upcycling-para-a-industria-da-moda?srsltid=AfmBOoorbY-qATdppDTF_9jzQt8u9jOh_KFAMJdje1m4ICDmby-m-RjoR. Acesso em: 05 mai. 2025.

DELTA. Upcycling: o que é e seu impacto no futuro da produção. Delta Máquinas Têxteis, s.d.. Disponível em: <https://deltamaquinastexteis.com.br/upcycling/>. Acesso em: 05 mai. 2025.

Consumo desenfreado da sociedade brasileira, Estuda.com. 2023. Disponível em: https://storage.estuda.com.br/redacao/7958643_50e2461219533e235164571f7844d985_consumo_desenfreado_na_sociedade_brasileira.pdf. Acesso em: 24 abr. 2025.